

ИСТИЛОҲОТИ БИОЛОГИИ ФАРОНСАВӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА ОЛМОНӢ

Т. У. МИСКИНОВА

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
ш.Душанбе, Тоҷикистон.

Қ. Ш. ТӢРАҲАСАНОВ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
ш.Душанбе, Тоҷикистон.

ФРАНЦУЗСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ НА ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

МИСКИНОВА Т. У.

старший преподаватель общеуниверситетской кафедры немецкого - французского языка Таджикского национального университета. Республика Таджикистан, г. Душанбе

ТӢРАҲАСАНОВ Қ. Ш.

Доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка и методики преподавания языка и литературы Таджикского национального университета. Республика Таджикистан, г. Душанбе

Анотация: В статье обсуждаются различные вопросы французской биологической терминологии в таджикском и немецком языках. Как отмечает автор статьи, согласно научным и историческим источникам, в биологических медицинских источниках много таджикских и немецких биологических терминов, и они используются специалистами в данной области. Кроме того, в таджикском и немецком языках можно наблюдать большое количество биологических терминов, пришедших в эти языки из различных международных языков. С этой точки зрения можно сказать, что в таджикском и немецком языках, как и в других языках мира, многие биологические термины возникли различными способами формировались и совершенствовались, из таких отечественных и зарубежных возможностей они строили свои средство и средство терминологии и лексики.

В итоге автор статьи приходит к выводу, что в результате взаимодействия и взаимодействия различных языков, в том числе таджикского-французского, немецко-французского, английского и французского, эти языки играют эффективную роль в формировании и развитии биологических терминов таджикского и немецкого языков.

Ключевые слова: деградатсия, дезоксирибон, трансплантатсия, метизатсия, комменсализм, канибализм, дезоксирибон, кадастр, транспиратсия.

Забони фаронсави дар баробари забонҳои португалӣ, испанӣ, итолиёӣ, ки дар миқёси забонҳои романӣ мақому мартабаи хосса доранд, яке аз забонҳои нави романӣ ба шумор меравад. Ҳамин нуктаро низ бояд қайд намуд, ки яке аз омилҳои ба миён омадани забонҳои нави романӣ, ин забони лотинӣ мебошад.

Боиси зикр аст, ки дар сарчашмаҳои тиббии биологӣ имрӯз калимаву истилоҳоти биологии тоҷикӣ ва олмонӣ хеле зиёд буда, дар адабиёти биологии тоҷикӣ ва олмонӣ ба таври назаррас ба мушоҳида мерасад. Тавре сарчашмаҳо нишон медиҳанд, истилоҳоти биологие, ки дар забонҳои тоҷикиву олмонӣ ба миён омадаанд, бештари онҳо реша ва ё асоси фаронсави дошта, дар марҳилаҳои мухталифи таърихи инкишофи забон суфтаву сайқал ёфта, имрӯз ба ҳайси як захираи бою луғавии истилоҳоти биологӣ ва ҳам таҷрибаи илмию амалии

мутахассисони биологӣ дар фаронса асосҳои амаливу озмоишгоҳии хешро инъикос намудааст [13; 14].

Бинобар ин, метавон қайд намуд, ки дар забони тоҷикӣ ва олмонӣ ба монанди дигар забонҳои дунё истилоҳоти тахассусӣ бо роҳу воситаҳои мухталиф ба миён омада, бо гузашти вақт ҳазм шуда, ташаккул ёфта, роҳу усулҳои истилоҳсозии хешро аз ҳисоби ана ҳамин гуна имконот бой мегардонад.

Бо зикри масоили пешомада мехоҳем фикру андешаҳои хешро доир ба истилоҳоти иқтибосии биологии фаронсаӣ ва роҳу усулҳои истилоҳсозии биологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ баён намоем.

Тавре дар сарчашмаҳои таърихӣ ба мушоҳида мерасад, дар натиҷаи бархӯрд ва робитаҳои забонии забонҳои гуногун, аз ҷумла забонҳои тоҷикиву (форсӣ) фаронсаӣ, олмониву фаронсаӣ ин забонҳо дар ташаккулу тақомули истилоҳоти биологии забонҳои тоҷикиву олмонӣ нақши муассир доранд [9; 11; 12].

Ҳангоми таҳлилу баррасии истилоҳоти иқтибосии биологӣ, ки дар сарчашмаҳои илмиву биологӣ ва дар фарҳангномаҳои биологии тоҷикиву олмонӣ ба мушоҳида мерасанд, дақиқу равшан гардид, ки дар баробари дигар забонҳо истилоҳоти иқтибосии биологӣ аз забони фаронсаӣ низ бештар ба назар мерасад [1; 4; 6].

Бо дарназардошти масоили мухталифи истилоҳсозиву истилоҳшиносӣ ва дақиқу равшан намудани вижаҳои этимологии онҳо дар ин бахш назари худро ба ҳамин масъалаҳо ибраз менамоем.

Истилоҳи биологии **“gas - газ”** ҳамчун истилоҳи илмӣ дар бахшҳои мухталифи илми биология доираи васеи истифода дорад.

Истилоҳи **“gaz”** аз калимаи фаронсагии **“газ - gaz”** [7, с. 109] ва юнонии **“chaos”** [7, с. 557] гирифта шуда ба маънии **“бесарусомониву бетартибӣ далолат”** мекунад [7, с. 109, 557]. Дар баъзе сарчашмаҳои дигари биологӣ истилоҳи **“gaz”** ба маънои ҳолати агрегатии модда, ки энергияи муҳаррики ҳароратии ҳиссаҳои он ба таври назаррас ва ошкоро энергияи мутақобилаи байни онҳоро таъсир мерасонад, ки дар натиҷаи он зарраҳои онҳо ҳаракати озод намуда, тамоми маводи дар ихтиёрашон бударо пурраву мукамал менамоянд. Истилоҳи мазкур дар забони олмонӣ дар шакли **“gaz”** тавзеҳ ёфтааст. [1, с. 34].

Истилоҳи **“gazon - газон”** решаи фаронсаӣ дошта, дар луғатҳои биологӣ ба маънои **“чаман ва ё сабззор”** маънидод карда шудааст [1, с. 36].

Истилоҳи фаронсагии **„global - глобал“** дар илми биология ҳамчун истилоҳи соҳавӣ дар забонҳои тоҷикиву олмонӣ мавқеи хосса дорад. Ин истилоҳ дар сарчашмаҳои илмӣ ва фарҳангномаҳои биологӣ ба маънии масъалаҳои ҳаётан муҳимме, ки ба ҳамаи сарзаминҳои сайёраи замин тааллуқ дошта, тамоми қурраи заминро фаро мегиранд, фаҳмида мешавад. [7, с. 138]. Дар забони тоҷикӣ ва олмонӣ шакли латиниву юнонии он бо номи **„global“** ва **„globus“** низ хеле серистеъмол аст. Дар забони олмонӣ низ дар ҳамин шакл шарҳ дода шуда, вале дар забони олмонӣ, аз нигоҳи тарзи талаффуз каме фарқ мекунад glo - bahl [1, с. 39].

Ба ҳамин монанд дар илми биологияи муосир ва шохаҳои мухталифи он ҳайвонотшиносӣ, растанишиносӣ, ҷонваршиносӣ истилоҳоти биологии решаи баромадашон фаронсагии **„degradation – деградатсия“**, **„dezinspektum - дезинсекция“**, **„dezoksiribon - дезоксирибон“**, **„cadastre - кадастр“**, **„canabalizm - канабализм“** дар забонҳои тоҷикиву олмонӣ доираи васеи истифода доранд [5; 10].

Истилоҳи биологии фаронсагии **„degradation – деградатсия“** аслан решаи фаронсаӣ дошта, ба маънии ба таври тадриҷӣ бадшавӣ, харобшавӣ ва ё таназзули умумии муҳити зисти табиӣ ва ё иҷтимоӣ далолат менамояд. Истилоҳи мазкур дар забони олмонӣ доираи васеи истифода дорад.

Дар Фарҳанги истилоҳоти хоричӣ истилоҳи биологии фаронсагии **„degradation – деградатсия“** чунин шарҳу тавзеҳ дода шудааст: **„degradation“** – ин зина ба зина сатҳи харобшавии умумии табиат ва ё муҳити атрофро мегӯянд, ки дар натиҷа ҳаёти табиӣ ва ё иҷтимоии муҳити атроф комилан ба поён мерасад [7, с. 152].

Истилоҳи “**дезинсекция**”, ки аз калимаи фаронсавии „**dez + inspektum**” гирифта шудааст, дар илми биологияи муосир серистифода буда, ба маънои “ҳашаротро меҳӯрам ва ё мекушам” далолат менамояд. Яъне дар зери мафҳуми „**dezinspektum**” маҷмуи амалу ҳаракатҳое фаҳмида мешавад, ки бо мақсади нобуд сохтани ҳашароти зараррасон дар фермаҳои чорводорӣ, фабрикаҳои парандапарварӣ, корхонаҳои гӯшт, анборҳои маҳсулоти чорво равона карда мешавад. Истилоҳи „**dezinspektum**” дар забони олмонӣ ва сарчашмаҳои биологии он дар ҳамин маънӣ мавриди истифода қарор дода шудааст [1, с. 45].

Тавре дигар сарчашмаҳо ва фарҳангномаҳои биологӣ нишон медиҳанд, дар зери мафҳуми истилоҳи фаронсавии „**dezinspektum - дезинсекция**” маҳв намудани ҳашароти зараррасон дар осорхонаҳо, китобхонаҳо, бунгоҳҳои тиббиву чорводорӣ низ фаҳмида мешавад [2, с. 19 - 21].

Истилоҳи фаронсавии „**dezinfektio – дезинфекция**” низ дар луғатномаҳо ва фарҳангномаҳои биологӣ айнан ҳамин мазмунро ифода намудааст, ки дар боло зикр намудем. Истилоҳи биологии фаронсавии „**dezoksiribon - дезоксирибон**” дар соҳаи илми биология дар забони олмонӣ серистифода буда, ба маънои нигоҳ доштани аз нав эҳё намудан ва ё аз нав ба вучуд овардани ҳаёт меояд [2, с. 41 - 43].

Истилоҳи „**cadastre - кадастр**” ҳамчун истилоҳи биологӣ аз калимаи фаронсавӣ гирифта шуда, маҷмуи маълумотҳои батартибдаровардашудаеро ифода менамояд, ки ба таври даврагӣ ё бо роҳи мушоҳидаи бифосила ба даст оварда мешавад [1, с. 61]. Истилоҳи мазкур дар забони олмонӣ низ ба ҳамин маънӣ шарҳ дода шудааст [1, с. 61].

Ҳамин тариқ, тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, истилоҳоти биологии „**degradation – дегродация**”, „**dezinspektum - дезинсекция**”, „**dezinfektio – дезинфекция**”, „**dezoksiribon - дезоксирибон**”, ва „**cadastre - кадастр**” дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ васеъ истифода шуда, маъниҳои ба ҳам монандро ифода менамоянд [3, с. 103 - 105].

Истилоҳоти биологии фаронсавие, ки мафҳумҳои ҳаётшиносӣ ва ҳайвотшиносӣ ва набототшиносӣ чонваршиносиро ифода менамоянд, дар биологияи муосир шакли латинӣ ва юнонии онҳо то имрӯз дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ қобили истифода мебошад: „**commensal - комменсализм**”, „**canibal – канибализм**”, „**lier – льер**”, „**metisotio mentis - метизация**”, „**modere - модель**”, „**relief - рельеф**”, „**transspiro - транспирация**”, „**expertise - экспертиза**”, „**elite - элита**” [2; 3].

Истилоҳи фаронсавии “**комменсализм – commensal**” хоси соҳаи биология буда, ҳамзистии ду намуди ҳайвонро мегӯянд, ки яке ба дигараш зарар нарасонида, аз ҳисоби якдигар зиндагӣ мекунад. Ин истилоҳ дар шакли латинӣ : „**commensal**”, дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ истифода мешавад [1, с. 62 - 63].

Истилоҳи фаронсавии „**canibal**” низ дар соҳаи биология серистифода буда, ба маънои аз тарафи одамон хӯрдани гӯшти одам, яъне ба сифати ғизо қобили истифода қарор додани фардҳои намуди хурд, фаҳмида мешавад [1, с. 65].

Истилоҳи биологии „**лиан – lian**” аз калимаи фаронсавии „**lianes - лианез**” гирифта шуда, ба маънии растаниҳое, ки қобилияти танашонро мустақилона рост доштан надоранд, далолат менамояд [1, с. 65]. Дар луғатномаҳои биологӣ ҳамчунин ба маънои растаниҳои гулдор, ки ба синфи лучтухмҳо дохил мешаванд, фаҳмида мешаванд [7, с. 283].

Ба ҳамин монанд истилоҳи биологии фаронсавии “**metisotio - метизация**” дар биологияи муосир васеъ истифода мешавад. Истилоҳи мазкур ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам олмонӣ дар шакли “**metisotio**” ё худ дар қолаби юнонии “**metis**” ба маънои чуфтқунии ҳайвонҳо, ки дар натиҷаи он ҳайвонҳои ҷинсҳои мухталифро дар ҳолати як шакл дурага мекунад, фаҳмида мешавад [1, с. 74 -76]. Яъне, ба ибораи дигар, ҳайвонҳои аз чуфтқунии ду ҷинс бавучудояндаро мегӯянд: [7, с. 314].

Истилоҳи фаронсавии биологии „**модель**”, аз калимаи фаронсавии „**modele**”, ба латинӣ „**modelus**”, гирифта шуда, ба маънои андоза, намуна, тимсол, қолаб, тарз, шакл далолат намуда, дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ доираи васеи истифода доранд.

Ё худ истилоҳи биологии „рельф“, ки аз калимаи фаронсавии „*relief*“ ва лотинии „*releba*“, яъне ба маънои мебардорам, гирифта шудааст, яке аз мафҳумҳои ифодагари маҷмуи истилоҳоти соҳаи биологӣ дар забонҳои тоҷикиву олмонӣ ба шумор меравад [1, с. 103].

Истилоҳи биологии „*транспиратсия*“ низ аз забони фаронсавӣ реша гирифта, аз калимаи фаронсавии „*trens*“, ва лотинии „*spiro*“ – ба маънои нафас мегирам, нафас мебарам таркиб ёфта, маънои бухоршавии оби растаниҳоро ифода менамояд [1, с. 112].

Ё худ истилоҳи биологии „*трансплантатсия*“, ки аз калимаи фаронсавии „*transplantatio*“ гирифта шуда, ба маънои ҷойивазкунӣ, кӯчаткунӣ, яъне кӯчидани бофтаҳо ва ё узвҳо дар ҷисму ҷони растаниҳову ҳайвоноту одамон далолат менамояд, дар забонҳои тоҷикиву олмонӣ васеъ истифода мешавад [1, с. 113].

Истилоҳи фаронсавии „*экспертиза*“, ки дар биология таъсири одамонро ба муҳити атроф ё худ мувофиқ будани лоиҳаҳоро бо талаботи муҳофизати табиат ва роҳҳои ҳамоҳангсозии барномаҳоро ба нақшаи рушди иқтисодӣ муоина менамояд, ҳамчун истилоҳи серистифодаи соҳаи биология аз решаи фаронсавии „*expertise*“ таркиб ёфта, ба маънои маҷмуи санҷишҳо, озмоишҳо ва таҷрибаҳо далолат менамояд [7, с. 538].

Дар натиҷаи таҳлилу баррасиҳо маълум гардид, ки истилоҳоти фаронсавии *degradation* – *деградатсия*, *dezinspektum* – *дезинсексия*, *dezinfektio* – *дезинфекция* *dezoksiribon* – *дезоксирибон*, *cadastre* – *кадастр*, *commensai* – *комменсализм*, *canibal* – *канибализм*, *lier* – *лиер*, *metisotio mentis* – *метизатсия*, *modere* – *модель*, *relief* – *рельф*, *transspiro* – *транспиратсия*, *expertise* – *экспертиза*, *ellite* – *элита* имрӯз ҳам дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар соҳаи илми биология ва шоҳаҳои мухталифи тиб ба таври фарох қобили истифода буда, аз нигоҳи мафҳуми маънӣ дар забонҳои тоҷикиву олмонӣ як маъниро ифода менамоянд. Ин нуқтаро муҳаққиқ Қ. Ш. Тӯраҳасанов низ дар осори илмии хеш таъкид намуда, дар баробари забони фаронсавӣ ҷойгоҳи калимаҳои иқтибосии лотиниро низ муҳим арзёбӣ менамояд [8; 9].

Тавре огаҳӣ пайдо намудем, раванди иқтибосшавии истилоҳоти соҳавӣ дар забонҳои тоҷикиву олмонӣ аз давраҳои мухталифи рушду инкишофи ин забонҳо сарчашма гирифтаву идома ёфта, доманаи таъсири он то ба замони мо низ расидааст. Бо дарназардошти ин масъала қайд намудан лозим ва зарур аст, ки дар ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти биологии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ин ҷараён нақши муҳим ва назаррасро касб намудааст. Зеро ҳодисаи иқтибосшавии истилоҳоти биологӣ аз забонҳои гуногун ба забонҳои тоҷикиву олмонӣ ба қудрату тавонмандии забонҳо нерӯи тоза бахшида, барои ифода намудани мафҳумҳои дақиқи илмӣ дар ин соҳа мусоидат менамояд.

Ҳамин нуқтаро низ бояд қайд намоем, ки вобаста ба бархурди забонҳои тоҷикиву олмонӣ бо забонҳои дигари шарқиву байналмилалӣ истилоҳоти зиёди соҳавӣ, аз ҷумла биологӣ ба забонҳои тоҷикиву олмонӣ ворид гардида, дар осори илмии мо мавриди истифода қарор гирифтаанд.

АДАБИЁТ:

1. Бердиев Ч, Ёров Ч.Д., Сафаров С.С., Давлатов Д.М., Шамсуллоева С. С. Луғати тафсирии истилоҳоти биологӣ – экологӣ. – бохтар, 2021. 157 с.
2. Москвин А.Ю. Большой словарь иностранных слов. Сост. А.Ю. Москвин, - Москва; центполиграф, 2005. – 816 с.
3. Мюллер В.К. Большой англо – русский и русско – английский словарь. 200000слов и выражений./В.К.Мюллер. – Москва; ЭСКМО. 2007. – 1008 с.
4. Расулов М. Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ – тоҷикӣ – лотинӣ) Ҷ. 1. Душанбе, 1973. 480 с.
5. Расулов М. Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ – тоҷикӣ – лотинӣ) Ҷ. 2. Душанбе, 1982. 464 с.
6. Сафаров О. И., Муродов М. Ҷ. Луғати русӣ – тоҷикӣ – лотинии истилоҳоти клиникӣ, анатомӣ, фарматсевтӣ. //О. И. Сафаров. – Душанбе, 2016. – 265 с.
7. Словарь иностранных слов. – Москва; Русский язык, 1989. – 624 с.
8. Тӯраҳасанов Қ. Ш. Истилоҳоти тиббие, ки аз забони лотинӣ ба забони тоҷикӣ гузаштаанд. – Душанбе, - !996. с. 113 – 119.
9. Тӯраҳасанов Қ. Ш. Истилоҳоти иқтибосии тиббӣ. – Душанбе, - !997. с.48 – 54
10. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ. 1 – Душанбе, 2008. – 950 с.
11. Ҳасандӯст Муҳаммад. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. М. Ҳасандӯст. Ҷилдт аввал. – Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. 1393 (20140. – 586 с.
12. Чумъаев Т. Б. Персидские заимствования во французском языке: лексико – семантический и грамматический анализ. / Т. Б. Чумаев. – Душанбе: Ашуриён, 2022 – 199 с.
13. Barnhart Robert K/ The Barnhart Concise Dictionary of Etymology the origins of American English words. Edited by Robert K. Barnhart. – New York Horper Collins. Rublishers, 1995/ 916 р.
14. Le Robert Micropoche Dictionnaire de la francaise. Т. XIII. Paris, 1988. – 188 р.